

MAHOBATLI RANGTASVİR VA ARXITEKTURA ELEMENTLARI TUZILISHINING UYG'UNLIGI

G'ofurjonov Jaxongir Kozimjon o'g'li

Kamoliddin behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

Mahobatli rang tasvir mutaxassisligi 1-kurs magistranti

Tel: +998 99 481 88 41

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067087>

Annotatsiya

Ushbu maqolada mahobatli rangtasvir, rangtasvir.bezak san'ati, vitraj. mahobatli xaykaltaroshlik kabi san'at turlarining tarixi, rivojlanish davri, bugungi kundagi ahamiyati va ko'rinishi, shu san'at turlariga oid ishlangan san'at asarlari va albatta mahobatli rangtasvir va arxitekturaning uzviy bog'liqlik jihatlari haqida keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: monument, mahobatli, rangtasvir, arxitektura, vitraj, xaykaltaroshlik, san'at. relyef, fasad, interyer, kartina.

Monument (lot. monumentum — yodgorlik) — yirik tarixiy voqea, buyuk jamoat arbobi va boshqalar sharafiga bunyod etilgan yirik hajmdagi yodgorlik, haykallar tushuniladi asosan. "Mahobat" so'zi juda katta degan mazmuni beradi. Mahobatli rangtasvir esa binolarning ichki yoki tashqarigi devoriga chizilgan katta kartina (freska, panno va boshqalar) hisoblanadi. Mahobatli kartinalar uchun mavzular alohida e'tibor bilan tanlanib, tarixiy voqealar, allomalar hayoti va ijodi, qahramonlar jasoratlari, xalq ertaklari, maishiy janr va shu kabi mavzular keng yoritiladi. Mahobatli rangtasvir bilan panno, mozaika va vitrajlar ham bevosita bog'lanib, uyg'unlashib, bir-birini to'ldirib tasvirlanadi. Bu san'at turlari dekorativ rangtasvir va dekorativ san'at deb ham ataladi. Bu yerda mahobatli rangtasvir va arxitekturaning uslub va obrazli birligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Mahobatli san'at - nafis san'at turi, me'moriy muhit bilan uyg'unlikda g'oyaviy obraz tugalligiga ega bo'ladigan asarlar. Mahobatli san'atga haykal va monumentlar, binolarning xaykaltaroshlik, rangtasvir, mozaika bezaklari, vitrajlar va boshqa kiradi. Me'morlik bilan uyg'unlashgan mahobatli san'at interyerining ajoyib san'at asariga aylanadi. Bino interyeridagi mavzuli tasvirlar, maydonlardagi haykallar davrning eng umum falsafiy va ijtimoiy g'oyalarini o'zida aks ettiradi, buyuk arboblardan va muhim voqealarni abadiylashtiradi. Ko'tarinkilik, ulug'vorlik, estetik zavq baxsh etadi kishiga. Ayrim mahobatli san'at asarlari me'morlikda uning shakliy ifodaliligini oshiradi, devoriy to'siqlar va boshqalarning estetik ta'sirchanligini kuchaytiradi.

Mahobatli san'at asarlari uzoq muddatga chidamli xom ashyolar yordamida yaratiladi, omma orasida muhim ijtimoiy g'oyalarni targ'ib qiladi va tarqatadi. (Uyg'onish davrida Rafael, Mikelanjelo va boshqalarning freskalari, Temuriylar davrida me'moriy obidalar, amaliy san'at va boshqalar)¹.

Rangtasvir-rang san'ati. Rangtasvir haqiqiy hayotni aks ettirib, tomoshabinning fikri va hissiyotlariga kuchli ta'sir o'tkazuvchi, estetik zavq ulashuvchi tasviriy san'at turlaridan biridir.

Satx yuzasiga, bo'yoqlar (moybo'yoq, tempera, akvarel, guash va boshqalar) bilan bajarilgan san'at asariga rangtasvir deyiladi. Rangtasvirdagi obrazlar juda yorqin va tomashabop. Rassomlar asarlarini rangtasvir va plastik vositalar bilan yaratadilar. Ular qalamtasvir va kompozitsiya imkoniyatlaridan foydalanganlari bilan, rangtasvirdagi eng asosiy ta'sirchanlikni beruvchi vositalardan biri bu rang hisoblanadi.

Rangning tasviriy va ta'sirchanlik imkoniyatlaridan rangtasvirda rassomga zarur bo'lgan erkinlik va to'liq kuch bilan foydalaniladi. Rang orqali kompozitsiyadagi asosiy fikrni ajratib ko'rsatish, muhim detallarini bo'rttirish, masofa va tasvirning o'lchamini berish mumkin. Rangtasvirning eng muhim ajralib turuvchi xususiyatlari shundan iboratki, unda shakl va masofaning tasviri, obrazlar va harakatlar faqat rang orqali ko'riladi.

Mahobatli rangtasvir -rangtasvirning me'morlik bilan bog'liq turi hisoblanib, binolarning ichki qismi, shiftlari, qisman binoning tashqi tomoni devorlariga ishlangan tasvirlar kiradi. Uzoqdan ko'rishga mo'ljallanganligi uchun obrazlarni umumiy tarzda tasvirlanadi, mayda qismlardan kamroq foydalaniladi. Ranglar ham shartli olinadi.

O'zbekistonda mahobatli rangtasvirning yangi rivojlanish bosqichi 20-30 asrning 50-yillariga to'g'ri keladi. Shu yillardan jamoat va ma'muriy binolarni bezash rivojlandi. O'zbekiston tabiati, kundalik turmushi, fan, mehnat mavzuidagi kompozitsiyalar yaratildi, mumtoz o'zbek adabiyotidan olingan syujetlarga asarlar yaratildi (Navoiy teatri binosi devorlariga ishlangan namoyonlar; mualliflari Ch. Ahmarov, O'. Tansiqboyev, V. Cheprakov va boshqalar).

60—80-yillarda ham mahobatli rangtasvirda yuksak darajadagi asarlar yaratildi. V. Jmakin, Q. Soipov, B. Jalolov, I. Lipene, V. Burmakin va boshqalarning freska, mozaika, vitraj va boshqa asarlariyuzaga keldi. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan keyingi yillarda mahobatli rangtasvir yangi milliy mazmun

¹ O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

mavzular bilan boyimoqda (Temuriylar tarixi davlat muzeyi, O'zbekiston tarixi davlat muzeyi va boshqalar).

Mahobatli rangtasvir ishlanish usuliga ko'ra, freska, plafon va namoyon (panno), devoriy rassomliklarga bo'linadi. Mahobatli rangtasvir qadimiy san'at turi bo'lib, ibtidoiy odamlarning g'or devorlariga ishlagan rasmlari (Zarautsoy rasmlari va boshqalar) uning ilk namunalaridir. Uyg'onish davrida o'zining haqiqiy rivojlanish bosqichiga erishdi. Mikelanjeloning Vatikan saroyiga ishlagan devoriy rasmlari, Veronezening kompozitsiyalari shu davrning nodir yodgorliklari hisoblanadi.

O'rta Osiyoda, jumladan, O'zbekistonda bu san'at qadimiy va o'rta asrlar davrida rivojlandi. Bu davrda shohlar, zodagonlarning uylari, saroy va ibodatxonalar ko'p shaklli, harakatga boy rassomlik asarlari bilan ziynatlandi (Tuproqqal'a, Varaxsha, Bolaliktepa, Afrosiyob va boshqalar).

Bezak san'ati ning rivoji juda qadim zamonlardan boshlanib, xalq ijodining muhim sohasiga aylangan. U tasviriy san'at, badiiy hunarmandlik sohalari, badiiy sanoat, shuningdek xalq ustalari, rassomlar, haykaltaroshlar, dizayn ustalari faoliyati bilan uzviy bog'liq ravishda rivojlanadi. Mahobatli bezak san'ati asarlari ko'pchilikning e'tiborida bo'ladi, u jamiyatniig didi shakllanishida ham muhim rol o'ynaydi. Jamoat, ma'muriy binolar, saroylar, tomosha zallari, restoran, choyxonalarda naqqoshlik, o'ymakorlikdan tashqari tasviriy san'at ko'rinishlari (devoriy rasm, mozaika, haykaltaroshlik asari, vitraj va boshqalar) bezak vazifasini o'tash bilan bir qatorda ma'lum ijtimoiy g'oyalarni ham targ'ib qiladi, ifodalaydi.

O'zbekiston hududida qadimdan yirik binolar (saroy va ibodatxonalar, keyinchalik masjid va madrasalar)ga bezak berish san'ati rivojlangan. Xalq ustalari (naqqosh, o'ymakor va boshqalar) Bezak san'ati bilan shug'ullangan. Tuproq qal'a, Varaxsha, Afrosiyob, Bolaliktepa va boshqa yodgorliklar, turli xildagi kulollik, kandakorlik, to'qimachilik kabi amaliy san'at turlarida ana shu san'atning nodir namunalari saqlangan.

20-asrda O'zbekistonda bezak san'ati yanada rivojlandi. Jumladan, Navoiy va Muqimiy teatrlari binolarining foye va zallari, Toshkent metropoliteni, Xalqlar do'stligi saroyi va boshqa inshootlar bezaklari. Mustaqillikdan so'ng esa bu san'atning yangi taraqqiyot davri boshlandi. Yangi qurilayotgan me'moriy binolar, madaniy inshootlar bezak san'atining yangi va zamonaviy yutuqlari bilan bunyod etilmoqda, bezak xususiyatlari bo'rttirilgan turli haykal va relyeflar yaratilmoqda.

Vitraj (frans. vitrage, lot. vitrum — shisha) — rangli oyna (shisha) parchalaridan terib, deraza, eshiklarga har xil ranglarda naqsh, tasvir ishlash san'ati;

shuningdek deraza, to'siqlar o'rnidagi shisha namoyon. O'zbekistonda vitraj san'ati 20-asrning 60-yillaridan rivojlanib, qator mahobatli asarlar yaratildi. "Zarafshon" restorani, "O'zbekistan" mehmonxonasi, Temuriylar davlati tarixi muzeyi shular jumlasidan.

Mahobatli haykaltaroshlik — haykaltaroshlikning me'morlik va shaharsozlik bilan bog'liq turi. Mahobatli haykaltaroshlik asarlari o'zida katta mazmun-mohiyatni ifoda etib, mustaqil ijtimoiy xususiyatga ega. Bevosita atrof muhit, me'moriy binolar bilan uyg'unlashtiriladi. Asarlari uzoqdan tomosha qilishga mo'ljallanganligi uchun katta, yaxlit shakllardan keng foydalaniladi, maydonlar, istirohat bog'lari, xiyobonlar, ko'cha va boshqalarga o'rnatiladi. Shuningdek, bino devorlariga ishlangan haykallar ham mahobatli haykaltaroshlikga taalluklidir. Mahobatli haykaltaroshlikka muhim tarixiy voqealar, atoqli shaxslar xotirasini abadiylashtirish maqsadida o'rnatilgan monument, yodgorliklar, haykaltaroshlik majmualari, shuningdek, bezak haykaltaroshligi (Navoiy teatri binosi oldidagi favvora va boshqalar) asarlari kiradi. Asar rangini haykal uchun ishlatilayotgan xom ashyo (marmar, granit, bronza va boshqalar) belgilaydi.

Mahobatli haykaltaroshlikning yangi taraqqiyot davri 60—80-yillarga to'g'ri keladi (A. Ikromov, Oy-bek, S. Rahimov, hamid Olimjon va boshqa haykallar). Ayniqsa, mustaqillikdan keyin O'zbekistonning buyuk shaxslariga me'moriy haykaltaroshlik majmualari, mahobatli haykallar (Amir Temur, Alisher Navoiy, Bobur, Jaloliddin Manguberdi, Al-Farg'oniy, Alpomish va boshqalar) barpo etildi. Bizning davrimizda arxitektura nafaqat bitta ijodda birlashtirilgan fan va san'at, balki turli maqsadlar uchun binolarning xilma-xil shakllari va turlaridan iboratdir. Zamonaviy shaharlarni asosan me'morchilik durdonalari deb atash qiyin, chunki ular shisha va betondan yasalgan ko'p qavatli binolardir. Ushbu maqolada bugungi kunda qurilishda qo'llaniladigan turli xil me'moriy tuzilmalar haqida ma'lumot berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. R.A.Xudayberganov. Mahobatli rangtasvir texnika va texnologiyasi. Toshkent-2015.
3. www.ziyouz.com.kutubxonasi